

YOSHLARDA TADBIRKORLIK IJTIMOIIY MA‘SULIYATINI SHAKLLANTIRISHDA IQTISODIY TA‘LIM-TARBIYANING TARIXIY ILDIZLARI

Xayrulla Alyaminov

pedagogika fanlari nomzodi, dotsent.

Qoraqalpoq Davlat universiteti, Arxitektura kafedrası, Nukus shahri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15252919>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Oliy ta‘lim muassasalarida innovatsion tadbirkorlik faoliyatini shakllantirish va uni ishlab chiqarish korxonalarini bilan korporativ birga ishlash yo‘llarini aniqlashda o‘ziga xos imkoniyatlar eshigini ochishi, bu ikki tomonlarning ya‘ni ish beruvchi korxonalar bilan bo‘lajak ishchi talabalik davridan boshlab korxonalar buyurtmasini bajarishga qaratilib ikki tomon manfaatlarini hisobga olish mexanizmlarini ishlab chiqarishning zarurligi, yoshlarda tadbirkorlik ijtimoiy ma‘suliyatini shakllantirishda iqtisodiy ta‘lim-tarbiyaning tarixiy ildizlari- ulug‘ ajdodlarimizdan meros bo‘lib qolgan bebaho asarlari manba bo‘lib xizmat qilishi keng yoritib beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** innovatsion tadbirkorlik, ijtimoiy ma‘suliyat, buyuk mutafakkirlar merosi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, innovatsion faoliyat, innovatsion tadbirkorlik.*

***Аннотация.** В статье широко освещаются уникальные возможности, которые открывает формирование инновационной предпринимательской активности в высших учебных заведениях и выявление ею путей корпоративного взаимодействия с производственными предприятиями, необходимость разработки механизмов учета интересов обеих сторон, а именно работодателя и будущего работника, еще со студенческой скамьи, ориентируясь на выполнение заказа предприятия, а исторические корни экономического образования и воспитания – бесценные труды, доставшиеся нам в наследство от великих предков, – служат источником формирования предпринимательской социальной ответственности у молодежи.*

Ключевые слова: инновационное предпринимательство, социальная ответственность, наследие великих мыслителей, малый бизнес и частное предпринимательство, инновационная деятельность, инновационное предпринимательство.

Abstract. This article broadly highlights the unique opportunities that the formation of innovative entrepreneurship in higher education institutions and its identification of ways of corporate cooperation with production enterprises opens up, the need to develop mechanisms to take into account the interests of both parties, that is, the employer and the future employee, from the student period, focusing on fulfilling the enterprise's order, and the historical roots of economic education and upbringing - invaluable works inherited from our great ancestors - serve as a source for the formation of entrepreneurial social responsibility in young people.

Keywords: innovative entrepreneurship, social responsibility, legacy of great thinkers, small business and private entrepreneurship, innovative activity, innovative entrepreneurship.

O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohatlarning iqtisodiy o‘rishini jadallashtirish va mehnat bozoriga kirib kelayotgan yoshlarni iqtisodiy faollik bilan qamrab olish uchun ishbilormonlik, investitsion muhitini yaxshilashga alohida e‘tibor qaratilmoqda va erkin tanlangan tadbirkorlik faoliyati turlaridan foydalanish huquqi qo‘llab-quvvatlanmoqda. SHuningdek, Mamlakatimizning Oliy ta‘lim muassasalarida innovatsion tadbirkorlik faoliyatini shakllantirish va uni ishlab chiqarish korxonalarini bilan korporativ birga ishlash yo‘llarini aniqlashda o‘ziga xos imkoniyatlar eshigini ochishi aniq, bu ikki tomonlarning ya‘ni ish beruvchi korxonalar bilan bo‘lajak ishchi talabalik davridan boshlab korxonalar buyurtmasini bajarishga qaratilib ikki tomon manfaatlarini hisobga olish mexanizmlarini ishlab chiqarish kunning dolzarb muammolaridan biri bo‘lib kelmoqda.

Yoshlarda tadbirkorlik ijtimoiy ma‘suliyatini shakllantirishda iqtisodiy ta‘lim-tarbiyaning tarixiy ildizlari- ulug‘ ajdodlarimizdan meros bo‘lib qolgan bebaho asarlari manba bo‘lib xizmat qiladi. O‘rta Osiyoda tadbirkorlikning rivojlanishi- Abu Nasr

Forobiy, ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, YUsof Xos Hojib, Mirzo Ulug‘bek, Alisher Navoiy kabi mutafakkirlarimiz nomi bilan bog‘liq.

Abu Nasr Forobiy o‘zining “Fozil odamlar shahri” asarida: “Kasb-xunarni amaliy tajribada jahd va g‘ayrat bilan o‘z vujudlariga singdirganlaridan so‘ng ularni asta-sekin egallay boradilar”[3]-deya alloma muayyan kasb-xunarni o‘rganishda, avvalo, hunarga qanoat, g‘ayrat va shijoat bilan yondashilsa, undagi bu intilish ravon harakatga kelib, natijada shu hunarga ko‘nikish hosil qiladi.

Yusuf Xos Hojib o‘zining “Qutadg‘u bilig” asarida “Farzand qanchalik bilimli, aqlli-hushli bo‘lsa, iqtisodni yaxshi o‘zlashtirsa, ota-onaning yuzi shunchalik yorug‘ bo‘ladi” [4]-deya farzand tarbiyasi haqida so‘z yuritadi.

Yuqorida keltirilgan fikrlarga tayangan holda shuni aytishimiz mumkinki buyuk mutafakkirimiz ota-onalar o‘z farzandlariga kasb-hunar va bilim o‘rgatishi kerakligini ta’kidlaydilar va ular o‘zlari qiziqqan kasb va hunarni o‘rganib, hayotdan ta’lim olib, iqtisodiy bilimdon bo‘lsin, chinakkam tadbirkorlikni egallasinlar, boqimandalikka, yalqovlikka, o‘g‘irlik va boshqa yomon ishlarga o‘rganmasinlar deb keltirishadi.

Abu Ali ibn Sino o‘zining “Tib qonunlari” asarida iqtisodiy tarbiya haqida so‘z yuritib, farzand tarbiyasida mehnatning ahamiyatiga alohida urg‘u beradi. Halol mehnat bilan barcha boyliklarni orttirish, ota-onalar o‘z farzandlarini kasb-hunarga o‘rgatishi va undan olingan daromad orqali halol yashash kerakligini, iqtisodiy faoliyatsiz, tadbirkorliksiz muvaffaqiyatga erishish mumkin emasligini ta’kidlaydi[5].

Az-Zamaxshariy: “Tadbirkorlik taqdiru qismatlarda g‘oliblikka olib kelish demakdir” deb keltiradi. Haqiqattan ham, tadbirkorlik faoliyati bozor iqtisodiy munosabatlari tizimining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, u o‘zida katta tavakkalchilikka asoslangan iqtisodiy- moliyaviy, tashkiliy-huquqiy tadbirlar, majmuini ifoda etadi.

O‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik taraqqiyoti bir necha tarixiy davrlarga bo‘linadi: mil.avv. VII asrdan boshlanib, XIX asrning ikkinchi yarmigacha bo‘lgan davr birinchi davr.

XIX asrning ikkinchi yarmi va XX boshlari ikkinchi davri, yangi iqtisodiy siyosat davri qisqa muddat davom etgan va Oktyabr’ to‘ntarishidan keyin ta’kidlangan

tadbirkorlikni qaytadan tiklashga bo‘lgan intilish bilan xarakterlanadigan uchinchi davri hisoblanadi.

Yangi iqtisodiy siyosat davridan keyin boshlanib 80-yillarni o‘z ichiga oladigan to‘rtinchi davri hisoblanib bu davrda xususiy tadbirkorlik taqiqlangan va davlat tadbirkorligi hukmronlik qilgan.

Beshinchi bosqich esa 1980-yillarning ohiri -1990 yillardan boshlab hozirgi kunga qadar davom etmoqda va bu davrda tadbirkorlikning rivojlanishi uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan va keng taraqqiy etmoqda.

Mamlakatimizda tadbirkorlik mustaqillik tufayli xalqimizga mos bo‘lgan an‘anaviy hislatlardan biri sifatida qayta jonlandi. Bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayonida tadbirkorlik uning asosiga aylanmoqda.

O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunida “tadbirkorlik faoliyati- qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladigan, tavakkal qilib va o‘z mulkiy javobgarligi ostida daromad olishga qaratilgan tashabbuskor faoliyatdir” deb ta’rif beriladi [1].

Taniqli avstraliyalik iqtisodchi olim Y.SHumpeter “Tadbirkorlik-yaratuvchanlik, yangilikni izlash demakdir”, tadbirkorlikning vazifasi yangi ishlab chiqarish jarayonini takomillashtirish orqali yangi mahsulotlar ishlab chiqarish, yangi xom ashyo turlarini o‘zlashtirish va yangi bozorlar topib, tovarlarni sotishdan iborat–deya ta’kidlaydi[6].

V.M.Karimova “Tadbirkorlik- kishining shaxsiy tashabbuslariga asoslangan, foyda olish va mahsulotlar ishlab chiqarish maqsadida tavakkalchilik bilan faoliyat yuritishga oid xarakatlari majmui” deb ta’kidlaydi. SHuningdek, ijtimoiy- iqtisodiy jarayonlarni inobatga olgan holda ikkinchi ta’rifni quyidagicha keltiradi: “Tadbirkorlik- insonning dadil ravishda muhim va og‘ir maqsadlarni ruyobga chiqarishga qaratilgan shaxsiy sifatlari jamlanmasidir” deb keltiradi[7].

O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohatlarning iqtisodiy o‘rishini jadallashtirish va mehnat bozoriga kirib kelayotgan yoshlarni iqtisodiy faollik bilan qamrab olish uchun ishbilormonlik, investitsion muhitini yaxshilashga alohida e’tibor qaratilmoqda va erkin tanlangan tadbirkorlik faoliyati turlaridan foydalanish huquqi

qo‘llab-quvvatlanmoqda. “Faol tadbirkor deganda, biz raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishga qodir, eng muhimi, yangi ish o‘rinlarini yaratib, nafaqat o‘zini va oilasini boqadigan, balki butun jamiyatga naf keltiradigan ishbilarmon insonlarni tushunamiz. Bunday tadbirkorlar safini kengaytirish, jumladan, yuqori texnologiyalar, ilm-fanning so‘nggi yutuqlariga asoslangan texnika va asbob-uskunalarni mamlakatimizga olib kelish va joriy etish uchun ularga munosib sharoitlar yaratish bizning birinchi galdagi vazifamiz bo‘lishi shart. Kerak bo‘lsa, xorijdagi etakchi kompaniya va tashkilotlarda tajriba orttirishi, o‘zaro manfaatli hamkorlik qilish uchun ularga har tomonlama imkoniyat tug‘dirib berishimiz lozim”- deya Respublikamiz Prezidenti SHavkat Mirziyoev 2017 yilda Oliy Majlisga murojaatnomasida ta’kidlagan edi[2].

Tadbirkorlikni – kapitalni yo‘naltirishning yangi sohalarini izlash, mavjud mahsulotlar ishlab chiqarishni takomillashtirish va yangilarini yaratish, shaxsiy ustuvorlikni rivojlantirish, daromad olish uchun turli imkoniyatlardan samarali foydalanish deb ta’riflash mumkin. SHu bilan birga tadbirkorlik bozor uchun yangi mahsulot ishlab chiqarish, faoliyat sohasining o‘zgartirilishi yoki yangisi korxonaga yoki tarmoq barpo etilishida majburiy foydalanish deb tavsiflanadi. Tadbirkorlik mohiyatini idrok etishda tadbirkorlarning o‘zaro bog‘liq to‘rt faoliyatini alohida ko‘rsatgan amerikalik iqtisodchilar R.Makkonnell va S.YU. Bryularning quyidagi nuqtai nazarlari alohida ahamiyat kasb etadi [8]:

– tadbirkor er, mablag‘ va mehnat resurslarini mahsulot ishlab chiqarish hamda xizmat jarayoniga birlashtirish tashabbusini o‘z zimmasiga oladi;

– tadbirkor biznesni olib borish jarayonida asosiy qarorlarni ishlab chiqish va qabul qilishni, ya’ni biznesni rivojlantirish yo‘nalishlari, korxonaga faoliyati yo‘nalishini belgilovchi operatsiyalarni o‘z zimmasiga oladi;

– tadbirkor yangi mahsulot (xizmat)larni ishlab chiqarishga intiluvchi, yangi ishlab chiqarish texnologiyalarini ishlab chiqaruvchi yoki biznesni tashkil qilishni va rivojlanishning yangi shakllarini olib kiruvchi tashabbuskor shaxsdir;

– tadbirkor tadbirkorlik faoliyatida yuzaga keladigan xavfni o‘z zimmasiga oladi, zero, tadbirkor uchun daromad olish kafolatlanmagan, sarf etilgan vaqt, harakat va qobiliyatlardan daromad olish barobarida zarar ko‘rish ham mumkin.

Bunday hollarda tadbirkor nafaqat o‘zining o‘z vaqti, mehnati va ishbilarmonlik obro‘si bilan, balki sarf etilgan mablag‘ bilan ham tavakkal qiladi. SHunday qilib, ijodkorlik tadbirkorlik vazifalaridan biri bo‘lib, tadbirkorlik faoliyatida doim mavjud bo‘lishi shartdir. Darhaqiqat, yangi g‘oyalarni izlash va ularni tatbiq etish tadbirkorlikning eng muhim va shu bilan birga eng murakkab vazifasidir, chunki, bu holda tadbirkordan nafaqat ijodiy fikrlash va yangi echimlarni topish, balki istiqbolli fikrlash, kelajakdagi jamiyatning ehtiyojlarini ko‘ra olish xususiyatini ham talab etadi. Innovatsiyalar – tadbirkorlikning maxsus quroli bo‘lib, bunda innovatsiyalar o‘z holicha emas, balki yangiliklarni yo‘naltirilgan tashkiliy izlash, ularga tadbirkorlik tarkiblarining muntazam qaratilganligidir. Tadbirkorlar fikrlashning innovatsion turini farqlaydi, innovatsion faoliyat esa o‘zida tadbirkorlikning alohida qurolini aks ettiradi.

Innovatsion tadbirkorlik – yangilik yaratishning alohida ijodkorlik jarayonidir, xo‘jalik jarayoni, uning zamirida muntazam yangi imkoniyatlarni izlash, innovatsiyalarga yo‘naltirilganlik yotadi. Bu mavjud loyihani takomillashtirish yoki yangisini amalga oshirishdagi tavakkalchilikni, shuningdek, bu jarayonda yuzaga keladigan moliyaviy, ma‘naviy va ijtimoiy javobgarlikni tadbirkor o‘z zimmasiga olishga tayyorligi bilan bog‘liq. Innovatsion tadbirkorlik jarayonida o‘z xususiyatlariga ko‘ra innovatsiyalar orqali yangilik kiritish amaliy foydalanish orqali (mahsulot va xizmatlar, oliy mahsulotlar) va texnologiyalar vositasida ishlab chiqariladi. Innovatsiya yoki yangilik kiritish yangi jarayon, yangi vositani mahsulot jarayonini (texnik, iqtisodiy, tashkiliy, madaniy va b.) yaratish va foydalanish. Faoliyat vositalari mahsulot va uslublarini takomillashtiruvchi radikal yangilik va yangiliklarni ajratadi.

Biz tadqiq etgan tadqiqotimizda kasbiy kompetentlik, kasbiy faoliyat tarkibiy qismlarining o‘zaro uyg‘unligida bo‘lajak tadbirkor madaniyatining mohiyati o‘z ifodasini topadi. SHu sababli har bir bo‘lajak tadbirkor o‘zining kasbiy faoliyati uchun shaxsiy ma‘naviy javobgarlikni o‘z zimmasiga olishi shart. Bo‘lajak tadbirkor o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlarini o‘zi belgilashi, qaror qabul qilishi, shaxsiy xulq-atvorni

rejalashtirishi hamda o‘ziga bog‘liq bo‘lgan kasbiy faoliyatning asosiy bo‘g‘inini anglab yetishi, yuksak professionallikni yuksak kasbiy madaniyatga, ijtimoiy faollik, shaxsiy ishonch, ongli motiv va odatiy xatti-harakatlar normalariga aylantirish bugungi kunda oliy ta’lim muassasalarining asosiy tarbiyaviy vazifasidir.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг «Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида»ги Қонуни. Тадбиркорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича Ўзбекистон Республикасининг норматив ҳужжатлари. — Т.: Адолат, 2004. 4-28-бетлар.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 22 декабрь 2017 йил.
3. Абу Наср Форобий ўзининг “Фозил одамлар шаҳри.- Т.: Халқ мероси,1993.- 224 б.
4. Тухлиев Б. Юсуф Хос Хожибнинг “Кутадғ билиг” асари, Т.1991
5. Абу Али ибн Сино ўзининг Тиб илмлари қонуни. («Китоб ал-қонун фит-тибб») – Т.: Фан, 1985. – 547 б.
6. Шумпетер Й. Теория экономического развития. - М.: 1982. - С. 48.
7. Каримова В.М., Акрамова Ф.А. Иетисодий психология. –Т.: 2002. 57-бет.
8. Макконелл К.Р., Брю С.Л. “Экономикс: принципы, проблемы и политика” 21 –е издание. Архивная копия от 22 октября2019 на Wayback Machine//Инфра-М.- 2019.-29 мая.